

**Estrategias de acompañamiento en estudios a distancia en educación básica.
Caso de estudio: escuelas municipales de Talca, Chile**

**Accompaniment strategies in distance studies in basic education.
Case Study: municipal schools of Talca, Chile**

Autor: Marlenis M. Martínez-Fuentes*

Correo: marlenism3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5926-599X>

Universidad Miguel de Cervantes-Chile

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar las estrategias de acompañamiento en estudios a distancia en la educación básica de las escuelas municipales de Talca, Chile. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental transeccional-descriptivo. Los participantes fueron ochentaicinco (85) docentes de la Escuela Básica de Talca y la Escuela Carlos Spano. Se aplicó muestreo de censo poblacional intencional y se utilizó cuestionario con escalamiento tipo Likert. Los resultados demostraron que los docentes mantienen una actitud desfavorable en cuanto a la utilización de estrategias de acompañamiento. Sin embargo, manejan los estudios a distancia porque toman en cuenta las necesidades, reflexionan los procesos educativos y están afianzando el aprendizaje

Palabras clave: estrategias, acompañamiento, estudio a distancia

Abstract

The present article aims to analyze the support strategies in distance studies in basic education in municipal schools in Talca-Chile. To do this, a quantitative approach with a non-experimental transeccional-descriptive design was used. The participants were eighty-five (85) teachers from the Basic School of Talca and the Carlos Spano School. Intentional population census sampling was applied and a Likert-type questionnaire was used. The results showed that the teachers maintain an unfavorable attitude

* Postdoctorado en Generación del Conocimiento, Universidad Pedagógica Experimental Libertador; Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Fermín Toro, Magíster en Educación, Mención Gerencia Educacional, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Licenciada en Educación Integral, UNELLEZ-Barinas; Docente investigador, Universidad Miguel de Cervantes-Chile.

regarding the use of accompaniment strategies. However, they manage distance studies because they take into account the needs, reflect on educational processes and are strengthening learning.

Keywords: strategies, accompaniment, distance study

Introducción

En los actuales momentos, los cambios sociales, educativos, culturales, ambientales, científicos y tecnológicos generados por la globalización de la economía y la sociedad del conocimiento, están implicando una manera de volver a significar los enfoques o modelos educativos en las instituciones escolares. Tal realidad está influyendo en los sistemas y políticas educativas de la gran mayoría de los países, siendo aceptados y originados en disímiles formas, según las posibilidades del desarrollo social, político y económico. Por consiguiente, la educación está recibiendo influencias de distintas organizaciones, instituciones y otros entes, con el propósito que proporcione respuesta a las exigencias de la globalización.

Sin embargo, los últimos acontecimientos a nivel internacional en cuanto a la génesis y evolución de la pandemia Covid-19, trajo consigo transformaciones, cambios de conducta, estilos de vida diferentes en cada uno de los individuos y, en especial, en el funcionamiento de las instituciones educativas. Esta pandemia trajo consigo un conjunto de medidas de aislamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias en el marco de las medidas de prevención, sin entrar en los detalles más básicos (Espada *et al*, 2020).

Igualmente, en la totalidad de los países se ha promulgado el cierre de las escuelas; apuntando a situaciones como: dificultades en el aprendizaje, escasa alimentación, ausencia de preparación de los padres de familia en la enseñanza a distancia o desde los hogares; diferentes desigualdades en el uso de plataformas de aprendizaje virtual, deficiencia en materia de cuidados de los niños, sucesos en la salud preventiva y el aumento de la tasa de abandono escolar (Murillo y Duk, 2020).

En este orden de ideas, en Chile, la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ha causado significativos efectos en la sociedad chilena y, más concretamente, en el sistema educacional y sus distintos sectores: municipal, particular subvencionado y particular pagado. Así, las medidas de prevención y contención de la pandemia han afectado a un gran porcentaje de estudiantes pertenecientes

al sistema educativo formal, quienes han tenido que ser confinados en sus hogares sin tener acceso a sus recintos educativos a los cuales pertenecen (UNESCO, 2020).

Por lo tanto, la educación a distancia cobra un realce significativo para impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta modalidad es definida como la educación en la cual los actores (docentes-estudiantes) no se encuentran en el mismo lugar físico (Bournissen, 2017). En otras palabras, existe una distancia física entre el profesor y el alumno. El docente se convierte en un mediador que regulariza el proceso enseñanza-aprendizaje, la interacción constante, la orientación y asesoramiento en el desarrollo de contenidos y actividades de clase. Asimismo, favorece la cooperación del grupo, la sensibilización, el entendimiento y la disminución de cualquier ansiedad, preguntas o dudas a los estudiantes y a los padres.

Acercamiento al problema

El acompañamiento efectuado a los docentes representa acciones y ofrece una excelente táctica en el fortalecimiento de la praxis del docente, la interacción dentro y fuera del aula de clase. La estrategia accede a una de la misión que debe cumplir el educador en el aula, la combinación de la teoría con la práctica y la resignificación de los conocimientos al momento de colaborar con sus compañeros de trabajo.

Por lo tanto, de acuerdo con Sánchez (2017), la estrategia de acompañamiento establece el proceso de interacción social en la cual actúan dos o más personas que colaboran en acciones conjunta, con la finalidad de producir saberes o conocimiento. El docente amerita del empleo de destrezas, habilidades y estrategias para potenciar los aprendizajes en los estudiantes.

Por su parte, Jiménez y Romero (2011:21) sostienen que las estrategias de acompañamiento “son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información”. En otras palabras, representan para el educador herramientas que le facilitaran el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, permitirá una visión más amplia en función del abordaje de las actividades escolares desde los estudios a distancia en tiempos de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Las estrategias de acompañamiento conducen a que el docente mantenga reflexiones constantes sobre el contexto en cual se encuentre en la actualidad producto del confinamiento en sus hogares impartiendo clases en educación a distancia. También, simboliza la manera de dar retroalimentación y

orientar el proceso educativo que está efectuando en estos momentos de crisis sanitaria. A su vez, le genera un proceso interno de autoreflexión docente, de la práctica que viene desarrollando y la manera de llevar, mediar y llegar a los estudiantes a través de la educación a distancia. Jiménez y Romero (2011) exponen algunas estrategias de acompañamiento de carácter formativo, entre ellas:

1. *Integración del grupo*: consiste en la integración de todos los estudiantes que se encuentran conectados con el profesor, con la finalidad de estar un clima de armonía agradable, sonriente, libre de cualquier ansiedad del estudiante. El docente, debe propiciar, a través de lecturas cortas o juegos, la motivación entre los participantes. También, haciendo un reencuentro de las actividades que ha realizado en el hogar, su importante y el aprendizaje que les ha dejado. Esto puede realizarse de manera individual o colectiva.

2. *Fomentar la participación en los foros de discusión*: reside que el docente propicie una serie de preguntas relacionada con el contenido que está abordando con los estudiantes que se encuentren en ese momento interactuando. Igualmente, el docente debe dejar mensajes con indicaciones, preguntas, imágenes e ideas, donde el estudiante pueda dar su respuesta abiertamente.

3. *Motivación a los estudiantes*: el docente debe motivar la participación del alumno a través de mensajes de apoyo, mostrar interés ante cualquier situación familiar, ser simpático, agradable, cordial, utilizar un lenguaje fluido, estar interesado en la construcción de sus ideas y fomentar la creatividad entre ellos.

4. *Brindar retroalimentación*: esta estrategia busca que el profesor revise la actividad individual y grupal generada por el estudiante, de manera continua a su proceso de aprendizaje; permitiendo identificar las debilidades presentadas en los estudiantes o que no han sido valoradas por el docente.

5. *Estrategia diálogo de saberes*: visto como la enseñanza en la cual se desarrolla en un contexto de múltiples interacciones sociales entre el docente y el estudiante que representan condicionantes diversas para la actuación del individuo en el contexto en cual se desenvuelve. Esta estrategia permite el abordaje de los saberes de cuidado individual y colectivo del estudiante con su familiar frente a la crisis sanitaria. Además, accede a compartir las diversas maneras de protección y promoción de la salud entre los estudiantes y sea extrapolado a la comunidad donde habitan.

Así pues, sobre la base de las consideraciones anteriores, los estudios de educación a distancia refieren a una educación en la cual docentes y estudiantes no se encuentran físicamente en un determinado lugar, cabe decir, dicha distancia física se convierte en una interacción a través del empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en la cual el estudiante se relaciona o comunica con el tutor y a la vez con los materiales pedagógicos que va utilizar durante el estudio.

Los aprendizajes a distancia con la utilización de las TIC brindan oportunidades de profundizar en el camino sistemático a una educación de calidad, razón por la cual pueden ser simultáneos entre varios estudiantes y centros educativos de enseñanza superior; generando flexibilidad en los aprendizajes, desarrollándose de clase de forma natural y más armónica (Bournissen, 2017).

La educación a distancia, se está focalizando como un modelo educativo en la cual la instrucción logra un sentido distinto en función al sistema educativo presencial. Es decir, se han efectuado ajustes al perfil de los estudiantes centrado, principalmente, en el educando. Las principales modalidades y características que se describen en las personas que optan por estudios a distancia principalmente son: 1. Los estudiantes en educación a distancia conforman equipos diversos en cuanto a necesidades, inquietudes, época, labor, motivos, vivencias y anhelos; 2. Los alumnos a distancia le toman mayor interés al trabajo, prosperidad en el hogar, más oportunidades en ascensos laborales, elevada autoestima, entre otros; 3. Inician en un estímulo abierto para el estudio; y, 4. Los participantes a distancia muestran mayor responsabilidad en la realización de actividades y tareas (Martínez, 2008).

Significa que los estudiantes, utilizando los estudios a distancia, se identifican de acuerdo con sus necesidades e intereses; suelen ser más responsables con las actividades asignadas por los docentes y adquieren los conocimientos en función a sus vivencias y experiencias. En efecto, el sistema de educación a distancia se desarrolla y evoluciona con base al propósito de constituir un modelo educativo basado en el estudiante, para así lograr ajustarse al perfil del alumnado, el cual es considerado como el protagonista principal. Lo que es totalmente diferente al modelo educacional convencional.

En consecuencia, la pandemia ha obligado a una transición forzada hacia la educación a distancia, razón por la cual se venía impartiendo una educación netamente presencial. Ahora los docentes y estudiantes de educación básica tienen que insertarse, de manera abrupta, a otra forma de educación y, con ello, la implementación de estrategias de acompañamiento que garanticen la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento de los estudiantes en sus hogares.

Por ello, las escuelas municipales de la Región del Maule, específicamente la Escuela Básica de Talca y la Escuela Carlos Spano, en las cuales se ha tenido que resguardar la educación para todos y cada uno de los alumnos, donde los estudiantes tienen que adaptarse a una forma de recibir la educación utilizando la educación a distancia de forma improvisada para lograr el aprendizaje de los mismos. A pesar de que el Ministerio de Educación de Chile ha implementado herramientas para que los niños y niñas continúen con las rutinas de clases desde el hogar; algunos profesores se han sentido desasistidos en el acompañamiento de sus prácticas, utilizando la educación a distancia (Ramírez y López, 2020).

De igual manera, en entrevistas no formales realizadas, los docentes de las instituciones objeto de estudio manifestaron que tienen necesidad de utilizar estrategias de acompañamiento que contribuyan a mejorar la continuidad del proceso enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Asimismo, señalaron la ausencia de acciones que garanticen el fomento de la participación y retroalimentación en los contenidos.

Por lo tanto, la falta de aplicación de estrategias de acompañamiento trae como causas desmotivación de los docentes de continuar el proceso enseñanza y aprendizaje a distancia, la poca retroalimentación de los contenidos planificados, descuido de la evaluación formativa, entre otras. A su vez, generan consecuencias tales como: los docentes se sientan desorientados al momento de guiar, de manera efectiva, las actividades virtuales, la participación en el compartir de conocimientos educativos con los demás profesionales de la docencia, el poco uso de herramientas tecnológicas, ausencia de habilidades en la planificación de los contenidos, apatía y efecto psicológica de los cambios abruptos de una educación presencial a una educación a distancia.

En virtud de ello, en el artículo se analizan las estrategias de acompañamiento en estudios a distancia en la educación básica de las escuelas municipales de Talca, Chile. Para ello, se recurrió a una investigación no experimental transeccional descriptiva, en la cual se contribuya con el desarrollo de clases más significativas, donde el docente sea más flexible, participativo, interactivo, motivador y tome en cuenta el contexto familiar en el cual se encuentra el estudiante en tiempos transitorios y de crisis sanitaria.

Método

El estudio se enmarcó en el enfoque cuantitativo que refleja la amplitud y profundidad del conocimiento investigativo; buscando medir todos los elementos que se encuentran en el objeto de estudio, con la finalidad de describirlos, analizarlos e interpretarlos (Arias, 2016). Igualmente. Se apeló a un diseño no experimental-transeccional descriptivo porque se analizaron las variables e indicadores y fue abordado en tiempo determinado a una población específica. (Hernández *et al*, 2014).

En este sentido, la población estuvo constituida por ochentaicinco (85) docentes de la Escuela Básica de Talca y la Escuela Carlos Spano, ubicadas en la localidad de Talca, Región del Maule en Chile. Se utilizó la técnica de censo poblacional, es decir, se tomó como muestra la totalidad de la población. Los docentes que forman parte de la muestra seleccionada tienen imparten estudios a distancia y están en pleno proceso de confinamiento.

El instrumento empleado fue un cuestionario con escalamiento tipo Likert con tres alternativas de respuesta: De acuerdo (DA, 3), Neutro (N, 2) y En desacuerdo (ED, 1), con un total de ocho (08) preguntas, en la cuales las ponderaciones altas muestran una actitud más positiva a las respuestas emitidas en las categorías. Igualmente, se plantearon el desarrollo de dos dimensiones, a saber: estrategia de acompañamiento y estudios a distancia.

La validación del instrumento se formalizó a través del criterio de validez de contenido apelando al juicio de tres expertos en metodología, estadística y supervisores educativos, quienes concordaron que el cuestionario era adecuado para el estudio de las variables. Seguidamente, se aplicó una prueba piloto a veinte (20) docentes, vía correo electrónico, que no pertenecían a la muestra de estudio y tenían las mismas características. De esta manera, se usó el coeficiente de alfa Cronbach, obteniendo un valor de 0.93, considerándose confiable.

En consecuencia, para el procedimiento de recolección de datos, se envió, por correo electrónico, una invitación a los docentes para que participaran en la investigación y, a su vez, se le informó de los objetivos, la intención del estudio y una comunicación escrita del consentimiento de interactuar en el estudio. Posteriormente, fue enviado el instrumento y las instrucciones para responder a los ítems formulados.

Del mismo modo, el análisis de los datos fue realizado con la utilización del paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS, por sus siglas en inglés), versión 20; representándose por medio de gráficos, donde se presentó las frecuencias absolutas y los porcentajes de las respuestas emitidas por los sujetos participantes a las dimensiones de: estrategias de acompañamiento y estudios a distancia. Esto unido a la utilización de Excel, ya que los datos pueden ser organizados y filtrados para su posterior análisis.

Resultados

Una vez procesados los datos, se evidenció que los docentes consideran tener una actitud desfavorable en la utilización de estrategia de acompañamiento, en la cual presentan debilidades en la integración de grupos, brindar motivación a los estudiantes en las actividades diarias, proporcionar retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje y usar la estrategia diálogo de saberes para el abordaje del cuidado individual y colectiva frente a la crisis sanitaria a través de los estudios a distancia.

Los resultados permiten inferir que los docentes carecen de la aplicación de la estrategia de acompañamiento de integración de grupos que acceda de manera más efectiva al desarrollo de actividades académicas armónicas y significativas para los estudiantes, en la cual se generen acciones educativas intencionadas en lo afectivo, emocional y de aprendizaje. En otras palabras, dicha estrategia busca enriquecer la enseñanza a través del reencuentro de actividades interactivas, dinámicas y participativas.

Se evidencia la ausencia de motivación, generando, posiblemente, que el educando no participe activamente en el desarrollo de las actividades virtuales, haga poco uso de un lenguaje fluido en la construcción de su pensamiento al momento de recibir la instrucción por parte del docente, a su vez puede demostrar apatía, desagrado y ausencia de creatividad.

Igualmente, se observa la necesidad de aplicar una retroalimentación para determinar las debilidades de los alumnos en los contenidos planificados, a fin de fortalecer los conocimientos a través de preguntas-respuestas realizadas durante la clase virtual. Esto puede hacerse de manera individual y colectiva con el propósito de facilitar la valoración, mejorar el estado anímico y privilegiar el vínculo con cada estudiante.

En lo que respecta a la estrategia de diálogo de saberes, es preciso que los docentes las desarrollen y aplique en los estudios a distancia, razón por cual deben generar procesos que permitan compartir o

hablar de conocimientos sobre el cuidado de los educandos y sus familiares en función a la crisis sanitaria producto del Covid-19. Compartir saberes entre estudiantes-docentes puede ampliar la colaboración y reflexión de las situaciones o necesidades que viven en los actuales momentos.

En consecuencia, por la situación de la pandemia Covid-19, los educadores ameritan de la ejecución de estrategias que induzca al fortalecimiento de los contenidos, la retroalimentación, el compartir de saberes y potenciar las capacidades de los estudiantes en escenarios a distancia, en colaboración con los padres o representantes en la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos resultados, se observan en el gráfico 1.

Gráfico 1. Dimensión: estrategias de acompañamiento.

Elaboración propia (2020). Basado en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

En el gráfico 2 se observa que, en su mayoría, los docentes dan una valoración favorable a los estudios a distancia, ya que toman en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes en la planificación diaria. En este contexto, el entorno familiar insta a la búsqueda del bienestar de los estudiantes, contribuyendo con la flexibilización de los aprendizajes, tomando en cuenta la crisis sanitaria que se está viviendo permitiéndoles profundizar en el aprendizaje significado de los estudiantes.

Los educadores consideran que los estudios a distancia contribuyen con el bienestar de los estudiantes desde sus hogares, dándole prioridad a las actividades que ratifican el abordaje en lo social y emocional, por medio de la colaboración de los padres de familia de conectar las experiencias de aprendizaje para dar continuidad a su formación en estos momentos de crisis sanitaria.

Gráfico 2. Representación porcentual de la dimensión estudios a distancia.

Elaboración propia (2020). Basado en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

Además, consideran que contribuyen con la flexibilización de los aprendizajes porque han facilitado el compartir ideas, experiencias y vivencias que, a su vez, han conllevado a que la instrucción sea más fluida, interactiva, creativa y divertida; propiciando espacios informativos a través de la conectividad y la apertura a nuevos cambios con la virtualidad de manera colaborativa y participativa.

Por otra parte, un porcentaje significativo de docentes manifestó estar en desacuerdo que los estudios a distancia han permitido profundizar en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Esto induce a inferir que se requiere de la utilización de estrategias de acompañamiento que permiten enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de la integración de grupos, retroalimentación, compartir de saberes, entre otras estrategias que garanticen la efectividad educativa.

Sin embargo, los resultados permiten inferir que los profesionales de la docencia están internalizando progresivamente la importancia y relevancia de los estudios a distancia, permitiendo así

una mediación en la continuidad del desarrollo de las clases; garantizando así la culminación de la educación con bastante éxito en estos tiempos de crisis e incertidumbre.

Discusión

Los resultados obtenidos revelan que los docentes ameritan de la utilización de estrategias de acompañamiento que accedan a fomentar la interacción dinámica entre los estudiantes; generando mayor participación, motivación, interés, retroalimentación y el compartir de conocimientos significativos. De no aplicarse esto, podría generarse situaciones de desmotivación en los estudiantes, poco incentivo al momento de interactuar en los estudios a distancia y dificultades en el afianzamiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con Galán (2017) las estrategias de acompañamiento deben aplicarse en estudio a distancia y son responsabilidad directiva de los docentes, razón por la cual debe propiciar la participación activa de todos los alumnos en la mediación del aprendizaje; impulsando acciones que conlleven a actividades interactivas, motivacionales y de interés. También, Bromley (2017) plantea que el acompañamiento favorece el aprendizaje, el fomento de la motivación, efectividad del liderazgo docente con los estudiantes e incide en acciones positivas en el rendimiento académico.

Es evidente, entonces, que estos autores afianzan la relevancia que tiene las estrategias de acompañamiento, donde deben ser utilizadas en cualquier momento para reforzar, retroalimentar y motivar a los alumnos a participaciones más proactivas en las clases virtuales. Cuando se ejecutan estrategias beneficia de manera directa a los estudiantes, ya que se mantiene un clima más armónico, cordial, unido, dinámico, proactivo y por ende el mejoramiento del rendimiento.

Por otra parte, quedó evidenciado que los docentes están motivados a manejar con propiedad los estudios a distancia, ya que están más abiertos hacia el abordaje de las necesidades e intereses de los alumnos, tomando en cuenta las circunstancias de la crisis sanitaria que se está viendo actualmente. Asimismo, están en constante reflexión en los procesos educativos y afianzando el aprendizaje en conjunto con el estudiante. A pesar de la situación de confinamiento en sus hogares los educadores han tenido la necesidad de adquirir habilidades y competencias en el uso de herramientas tecnológicas, accediendo, posiblemente, a apropiarse con efectividad los estudios a distancia.

De acuerdo con los resultados obtenidos con el estudio de Mera y Mercado (2019), se plantea que la educación a distancia representa un desafío para los docentes porque simboliza la elección factible,

práctica y eficiente del desarrollo de clases virtuales; avalando la conectividad de diversas actividades educativas a estudiantes en cualquier nivel educativo. De igual manera, las conclusiones establecidas por Duran (2015) refieren que el empleo de la educación a distancia garantiza la efectividad educativa en función que fortalece las competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes en aprendizajes autónomos, responsables y representa un proceso formativo en el fortalecimiento de integral de los mismos.

En razón de estas consideraciones, se concluye que los docentes de educación básica de las escuelas abordadas requieren implementar estrategias de acompañamiento que mejoren y fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes en tiempo de crisis sanitaria. Estas estrategias vienen a representar una herramienta valiosa porque conlleva a impulsar una cultura de colaboración, ambiente de aprendizaje de confianza, manejo socio afectivo de los estudiantes y un reencuentro del sentido pedagógico.

En efecto, las estrategias de acompañamiento abren un abanico de posibilidades a los docentes en tiempo de pandemia, ya que pueden incorporar acciones que contribuyan con el aprendizaje de los alumnos de una manera más flexible, abierta, interactiva, proactiva y en oportunidades puede presentarse como una alternativa de acercamiento afectivo y emocional. Por lo tanto, se hace significativo la aplicación de estrategias de acompañamiento, dado que propicia el desarrollo tanto emocional, físico e intelectual de los alumnos porque promueve espacios para el desarrollo creativo de la personalidad y su relación con el entorno.

Es importante acotar que este estudio abre las puertas para futuras investigaciones, más aún debido a que persiste el escenario de incertidumbre con relación a la pandemia de Covid-19, ya que aún se desconoce un tratamiento para su erradicación, motivo por el que las medidas de contención y confinamiento siguen determinando la vida diaria de todos. De allí que se recomienda a los docentes conjugar esfuerzos para reconocer y superar los obstáculos o limitaciones en la utilización de los estudios a distancia y la aplicación de estrategias de acompañamiento que involucren la creatividad, paciencia, amor, imaginación, innovación y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Bournissen, Juan. (2017). *Modelo Pedagógico para la Facultad de Estudios Virtuales de la Universidad Adventista del Plata*. Tesis Doctoral, Universidad de les Illes Balears. Disponible en: <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/402708/tjmb1de%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consulta: 25/06/2020.
- Bromley, Yasmín. (2017). *Acompañamiento Pedagógico y Reflexión Crítica Docente, en las Instituciones Educativas del Nivel Primaria, Tercer Ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017*. Tesis de grado académico. Universidad César Vallejo, Perú. Disponible en: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/5849/Bromley_CYM.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consulta: 15/07/2020.
- Durán, Rodrigo (2015). *La Educación Virtual Universitaria como Medio para Mejorar las Competencias Genéricas y los Aprendizajes a través de Buenas Prácticas Docentes*. Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/397710/TRADR1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consulta: 24/07/2020.
- Espada, José, Orgilés, Mireia, Piqueras, José, y Morales, Alexandra. (2020). Las buenas Prácticas en la Atención Psicológica Infante-Juvenil ante el COVID-19. *Clínica y Salud: Investigación Empírica en psicología*. Vol. 31, No. 2-2020, Pp. 109-113. ISSN Electrónico: 2174-0550. Disponible en: <https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a14>. Consulta: 29/07/2020.
- Galán, Bismar. (2017). Estrategias de Acompañamiento Pedagógico para el Desarrollo Profesional Docente. *Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE)*, 1(1), 34-52. Disponible en: <https://revistas.isfodosu.edu.do/index.php/recie/article/view/54/59>. Consulta: 27/07/2020.
- Hernández, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). *Metodología de la Investigación*. Editorial: McGraw Hill. México D.F., México
- Jiménez, Jimena y Romero, José. (2011). *Estrategias de Acompañamiento para el Favorecimiento del Aprendizaje Autónomo en Educación Virtual*. Trabajo de Grado, Universidad Pedagógica Nacional, México. Disponible en: <http://200.23.113.51/pdf/28440.pdf>. Consulta: 14/05/2020.
- Martínez, Carmen. (2008). La Educación a Distancia: sus Características y Necesidad en la Educación Actual. *Revista Educación* Vol. XVII, No. 33, Pp. 7-27 /. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1532/1477>.
- Mera, Alvez, y Mercado, Jorge. (2019). Educación a Distancia: Un Reto para la Educación Superior en el Siglo XXI. *Revista Científica Ciencias de la Educación*, Vol. 5, Núm. 4, Pp. 357-376. Disponible en: [file:///C:/Users/Docente-profesor/Downloads/Dialnet-EducacionADistancia-7152645%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Docente-profesor/Downloads/Dialnet-EducacionADistancia-7152645%20(2).pdf). Consulta: 22/05/2020.

- Murillo, Javier y Duk, Cynthia. (2020). El Covid-19 y las Brechas Educativas. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*. Vol. 14, No. 1, Pp. 11-13. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782020000100011&lng=es&nrm=iso. Consulta: 22/06/2020.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, 2020) *¿Cómo Enfrenta Chile la Emergencia Educativa ante la COVID-19?* La UNESCO entrevista a Raúl Figueroa, Ministro de Educación. Disponible en: <https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/ministro-educacion-Chile-covid-19> Consulta: 27/07/2020.
- Sánchez, Clemente. (2017). *Estrategias de Acompañamiento Pedagógico para el Fortalecimiento de la Competencia Docente en Educación Media en el Distrito Escolar 14-12-17, del Municipio de Joyabaj, Quiché*. Trabajo de Grado, Universidad de San Carlos de Guatemala. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/29/29_0431.pdf Consulta: 3/08/2020.
- Ramírez, L y López, V. (2020). *Los Niños y la Escuela en Tiempos de Pandemia*. Elmostrador. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/08/los-ninos-y-la-escuela-en-tiempos-de-pandemia/>. Consulta: 03/08/2020